

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**DESPACHO**

Processo nº 23108.033390/2023-04

Interessado: Edervaldo José de Souza Melo

ATA DE DEFESA DE MONOGRAFIA

DATA: [19/05/2023]

HORÁRIO DE INÍCIO: [15 horas]

LOCAL: PLATAFORMA VIRTUAL [] SALA PRESENCIAL DA FD/UFMT []

TEMA: ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES COM DEPENDENTES AUTISTAS

DECLARAÇÃO: FORAM CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES PARA ESTA DEFESA PÚBLICA.

RESULTADO FINAL:

APROVADO [] REPROVADO [] APROVADO COM RESSALVAS ABAIXO DISCRIMINADAS []

NOTA FINAL: [10,0]

HORÁRIO DE ENCERRAMENTO E PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO: [15:45]

DISCRIMINAÇÃO DE NOTAS ATRIBUÍDAS PELA BANCA EXAMINADORA:

PRESIDENTE: [10,0]

MEMBRO EXAMINADOR: [10,0]

MEMBRO EXAMINADOR: [10,0]

EVENTUAIS OBSERVAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:

DATADA E ASSINADA ELETRONICAMENTE

Documento assinado eletronicamente por **VLADIA MARIA DE MOURA SOARES, Docente da Universidade Federal de Mato Grosso**, em 19/05/2023, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5766973** e o código CRC **E3A03C65**.

Referência: Processo nº 23108.033390/2023-04

SEI nº 5766973